

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ZAKIROV Nodir Baxtiyorovich

Yunus Rajabiy nomidagi O'zMMSI

"Maqom cholg'u ijrochiligi" kafedrası

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10842100>

MUMTOZ MUSIQA MEROSI RIVOJIDA ETNOGRAFLARNING O'RNI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Buxoro maqomlari, Farg'ona-Toshkent maqomlari hamda Xorazm maqomlari ijrochiligi haqida so'z boradi. O'zbekiston mustaqillikga erishgach madaniy me'rosimiz bo'lmish maqomlarni yanada rivojlantirish, ijrochilik san'ati va ayniqsa, maqom san'atiga alohida e'tibor qaratildi. Maqomlarning yuzaga kelishi bastakorlar ijodi mahsuli bo'lsa, ularni to'plab, notaga olib jamlash etnograf-musiqashunoslar mehnati samarasidir. Maqomlarning bizgacha turkum tarzida nota namunalari bilan yaxlit holda yetib kelishida ushbu etnograflarning o'rni beqiyosdir.

Kalit so'zlar: maqom, Buxoro, Farg'ona-Toshkent, Xorazm, ijrochilik, an'ana, tanbur, ashula, sheva, hofiz, bastakor, ijod, nota.

РОЛЬ ЭТНОГРАФОВ В РАЗВИТИИ НАСЛЕДИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются исполнительство Бухарских, Фергано-Ташкентских и Хорезмских макомов. После обретения независимости Узбекистаном особое внимание было уделено дальнейшему развитию нашего культурного наследия, исполнительскому искусству и особенно макомному искусству. Если возникновение макомов – продукт творчества композиторов, то их накопление и обобщение в нотах – результат труда этнографов-музыковедов. Роль этих этнографов неопределима в том, что макомы дошли до нас в целостном виде с нотными образцами в виде циклов.

Ключевые слова: маком, Бухара, Фергана-Ташкент, Хорезм, исполнительство, традиция, танбур, пение, диалект, певец, композитор, творчество, нота.

THE ROLE OF ETHNOGRAPHERS IN THE DEVELOPMENT OF THE HERITAGE OF CLASSICAL MUSIC

ANNOTATION

This article examines the performance of Bukhara, Ferghana-Tashkent and Khorezm makoms. After Uzbekistan gained independence, special attention was paid to the further development of our cultural heritage, performing arts and especially makom art. If the appearance of makoms is a product of the creativity of composers, then their accumulation and generalization in notes is the result of the work of ethnographers and musicologists. The role of these ethnographers is invaluable in the fact that the makoms have come down to us in a holistic form with musical samples in the form of cycles.

Key words: makom, Bukhara, Ferghana-Tashkent, Khorezm, performance, tradition, tanbur, singing, dialect, singer, composer, creativity, note.

O‘zbek xalqi an‘analari juda qadimiydir. Ularda ajdodlarimizning kurashi, mehnati hamda turli ma‘naviy-madaniy yutuqlari o‘z ifodasini topgandir.

O‘zbek maqomlarining yaralishi uzoq o‘tmishga borib taqaladi. Maqomlarning yuzaga kelishi bastakorlar ijodi mahsuli bo‘lsa, ularni to‘plab, notaga olib jamlash etnograf-musiqashunoslar mehnati samarasidir. Maqomlarning bizgacha turkum tarzida nota namunalari bilan yaxlit holda yetib kelishida ushbu etnograflarning o‘rni beqiyosdir.

Haqiqatan, maqom san‘ati o‘zining kelib chiqishi qadimiy, mazmuni teran, milliyligi yorqin sifatleri bilan ajralib turadi. Ushbu ruhiy-ma‘naviy boylikdan barcha avlodlar bahramand bo‘lishi uchun yurtimizda yetarli shart-sharoitlar bor.

Shu sababli, O‘zbekiston mustaqillikga erishgach, boshqa sohalarni rivojlantirish bilan birga, madaniy me‘rosimiz bo‘lmish maqomlarni yanada rivojlantirish, ijrochilik san‘ati va ayniqsa, maqom san‘atiga alohida e‘tibor qaratildi. Jumladan, maqom san‘atining gultoji bo‘lgan “Shashmaqom” YUNESKO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy me‘rosi sifatida e‘tirof etilgani hamda uning Reprerentativ ro‘yxatiga kiritilgani buning yaqqol tasdig‘idir.

Shashmaqom namunalari ijro etish ijrochidan yuksak mahorat va chuqur malaka talab etadi. Shashmaqomni o‘zining mukammalligi bilan bir qatorda xalqchil uslub ham deyishimiz mumkin. Maqom ijrochiligida bir hofizning ijro uslubi va uning aytgan ashula yo‘li ikkinchisiga o‘hshamaydi. Ma‘lum maqom yo‘lini har bir ijrochi turli hofizlar darajasida yoki o‘z ijro uslubidan kelib chiqib ijro etishi mumkin. Chunki ijrochi maqom yo‘llarini puxta va mukammal ijro etishi uchun o‘z ovozinin g imkoniyatlari doirasida asarga ma‘lum o‘zgartirishlar kiritadi. Bunda hofiz ovozinin g past-balandligiga qarab, ashulada mavjud bo‘lgan qismlarni qisqartirib yoki ularga namud kabi qismlar kiritishi mumkin.

Buxorolik hofizlarning maqomlarni ijro etish uslubida o‘ziga xos yuksak mahorat, qochirimlar borligini alohida qayd etib o‘tish lozim. Bunday ijrochilik uslubini juda qadim zamonlardan O‘rta Osiyoning markaz shahri Buxoroda shakllangan ijrochilik an‘anasining mahsuloti, deb qarash kerak.

Til sohasida bo‘lgani kabi, o‘zbek-tojik musiqasi ijrochiligida ham “sheva” nuqtai nazaridan turli viloyat va shaharlar o‘rtasida ba‘zi farqlar mavjuddir. Masalan, Buxoro aytish uslubida kuylanib kelingan ma‘lum bir kuy yoki ashula Toshkent, Farg‘ona shevasida ijro etilsa-da, boshqacharoq tusga kiradi yoki aksincha, Toshkent, Farg‘ona shevasida aytilib kelingan musiqasi asarlari Buxoro-Samarqand ashulachi-sozandalari ijrosida boshqacharoq chiqadi. Shuning uchun ham ijrochilikda ba‘zi o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lgan sheva nuqtai nazaridan ham qaralishi to‘g‘riroq bo‘ladi. O‘zbekiston va Tojikistonning turli shahar, viloyat va vodiylaridagi hofizlar ijro uslubida ham ba‘zi farqlar mavjud. Masalan, ma‘lum maqom yo‘li Buxoro va Samarqandda bir turda ijro etilsa, Farg‘ona va Toshkentda boshqacha, Xo‘jand va Tojikistonning boshqa viloyatlarida bir xil, Xorazmda esa yana boshqacha uslubda ijro etiladi.

Maqom ijrochiligi uslublari alohida mavzu bo‘lib, bu haqida mutaxassislar maxsus ishlar olib borganlar. Maqomlarni ijro etish uslubi uning sheva masalasiga ham bog‘liq. Maqomlar ijrosini tinglashda ham shinavandada maqom yo‘llari va boshqa yirik shakldagi musiqa asarlarini tinglaganligi, tinglovchida dastlab tasavvur paydo bo‘lganligi, qolaversa musiqiy-estetik tayyorgarlik bo‘lishi, malaka hosil etishi lozim. Shu tufayli o‘zbek-tojik xalqlari musiqashunosligining eng yaqin vazifalaridan biri ijro uslublardagi sheva masalasini chuqurroq o‘rganishdan iboratdir. Chunki sheva masalasini ochiq hal etish maqomlarni turli chalkashliklardan xalos etadi.

Ustozlar maqomlarni bir butun shaklda, boshidan oxirigacha yoki ayrim sho‘balarni ijro etib kelganlar. So‘nggi vaqtlarda maqom yo‘llari yakka-yakka holda ham ijro etilmoqda. Maqomlar ijrochiligida ashula matnlari tez-tez o‘zgartirib kelingan. Maqom yo‘llariga turli vazndagi g‘azallar o‘qilishi maqomlar matni o‘zgarishiga olib kelgan. Maqomlar ijrosida yana bir muhim narsaga e‘tibor berish kerakki, har bir maqom yo‘li o‘ziga xos lad-tonallikda, tonikasi to‘g‘ri topilib, ijro qilinishi kerak. Agar xonandaning ovoz diapazoni yetmasa, maqom yo‘llarini uning ba‘zi tayanch bosqichlaridan boshlash mumkin.

Tarixiy ma‘lumotlardan shuni bilib olishimiz mumkinki, o‘rta asrlarda markaziy shaharlardan Buxoro, Hirot, Xorazm, Xuroson singari amaldorlar saroylarida xonandalar va sozandalar ijod va ijrochilik faoliyatlarini rivojlantirish maqsadida to‘planishgan. Ijod qilish iste‘dodi bo‘lgan xonanda va sozandalar musiqa yaratish yo‘lida ham izlanganlar. Ular asosida u yoki bu maqom yo‘lida, masalan “Iroq”, “Navo” yo‘llarida “Savt”, “Amal”, “Peshrav” singari asarlar yaratganlar. Ma‘lum bir usul asosida xilma-xil maqom yo‘llari ijod qiligan. Umuman olganda “Shashmaqom”, “Xorazm maqomlari”, “Farg‘ona-Toshkent maqomlari” o‘zbek mumtoz musiqa merosida juda katta o‘rin tutadi. Bu mahalliy uslublari bir-biridan farq qilsa ham, lekin barchasining negizi “Shashmaqom”dir. Maqom yo‘llarida milliy va mahalliy musiqaning boy va rang-barang ohanglari, vazn xususiyatlari, doyra usullari va ashulalarda she‘r matnlarini moslab tushira bilish qoidalariga bog‘liq qator tomonlari mujassamlangan.

Bu holat, ayniqsa, ijrochilik madaniyatida namoyon bo‘ladi. XX asrda maqom san‘atining qadimiy markazlaridan bo‘lmish Buxoro, Samarqand, Xorazm, Farg‘ona va Toshkent uslublari umumlashtirilib muhim an‘ana sifatida ko‘rila boshlandi. An‘anaviy ijrochilik uslublari XX asrning 20-yillaridan Buxoro “Sharq musiqa maktabi”da, Samarqanddagi “Musiqqa va xoreografiya instituti”da, Xorazm va Farg‘onalarda ochilgan ta‘lim muassasalarida o‘rganish va o‘zlashtirish ishlari amalga oshirildi.

Tarixiy shakllangan Buxoro, Xorazm va Farg‘ona-Toshkent maqom ijrochiligi an‘analari Ota Jalol Nosirov, Domla Halim Ibodov, Ma‘rufjon Toshpo‘latov, Abdurahmon Umarov, Abduqodir Ismoilov, Matyusuf Xarratov kabi yetuk ustozlar tomonidan yosh avlodga taqdim etildi. Shu bilan birgalikda ashulani tanbur sozi jo‘rligida ijro etish amaliyotiga ham yanada e‘tibor qaratildi. Maqomlarni tanbur jo‘rligida ijro etish alohida uslub sanaladi. Tanbur sozi umuman olganda maqomot ramzi hisoblanadi. Shuning uchun tom ma‘nodagi maqom yo‘llari, klassik musiqamizning boshqa turlaridan farqli o‘laroq, ba‘zan “tanbur maqomlari” deb ham yuritiladi. Ovozning tanburga moslashuvi maqom turkumlarini mukammal (barcha parda va usul jihatlarini me‘yoriga yetkazib), muhtasham tarzda aytilishiga olib keladi. Tanbur bunda faqatgina jo‘r sozi emas, balki asosiy muhim ijro vositasi va hofizga “hamnafas” o‘rnida keladi.

O‘zbekiston xalq artisti Berta Davidovanning ijodini Turg‘un Alimatovning tanbur jo‘rnavorligisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Ustozlar ijodi va ijrosi-maqom san‘atining jonli qomusi. Odatda “ijrochilik” musiqiy namuna talqini bilan bog‘liq bir qator ichki xususiyatlarni o‘zida mujassam etgan va bu jihatlar ijrochilik mezonlari sifatida amaliyotda muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Iste‘dod, bilim, har tomonlama mukammal ovoz, sozandalik o‘quvi, jo‘r bo‘lish mahorati, badihago‘ylik mahorati, saboq, ijodiy yondashish, to‘g‘ri so‘z talaffuzi, izlanish va doimiy mashq kabi xususiyatlar shular jumlasidandir. Musiqqa ijrochiligi amaliyotida ana shunday xususiyatlarga imkon darajada ko‘proq ega bo‘lgan san‘atkor gina mumtoz musiqa namunalarini mukammal talqin etishga qodir bo‘ladi.

Ijrochi uchun isteʼdod-musiqani qalban his etib mazmunli ifoda etishdagi ustunlik boʻlsa, bilim-isteʼdodni shu sohaning nazariy ilmi bilan toʻldirishdir. Masalan; musiqiy namunalari haqidagi maʼlumotlar, nazariy jihatlari, janr xususiyatlari, ritm asoslari, lad xususiyatlari, ijro texnikasi, talqin etish mahorati va hokazolar. Maqomshunos olim I.Rajabov taʼkidlaganlaridek: “Shashmaqom” va boshqa katta formadagi xalq musiqasi asarlarini ijro etishda cholgʻuchi va hofiz maxsus malaka hosil qilgan boʻlishi lozim” [1].

Yaʼni, musiqa ijrochiligi ilmini puxta oʻzlashtirishi lozim. Ijro talqini esa xonandadan chiroyli, latif va keng diapazonli tarbiyalangan mukammal ovozni talab etadi. Bunda ovozdan toʻgʻri foydalanish kerak. Shu bois ayni paytda maqom yoʻllari ijrosi uchun hofizda keng diapazon, yoqimli ovoz va mukammal ijro texnikasi boʻlishi shart” [2].

Shuni aytib oʻtishimiz lozimki, maqom sanʼati aynan Buxoroda shakllangan. Buxoro musiqa ijrochilik anʼanalarini biz shu maktab namoyandalari, zabardast ustoz sanʼatkorlar Ota Jalol Nosirov, Ota Gʻiyos Abdugʻani, Levicha Hofiz kabi maqom bilimdonlarining ijrochilik davrlaridan boshlab tasavvur etamiz. Ularning Shashmaqom ilmi va ijrochiligiga xos bilimlari va ijodlari xususida koʻp risolalarda maʼlumotlar bayon etilgan. Shu bilan birgalikda Xorazm vohasini ham oʻzbek musiqa sanʼatida, oʻzining ijrochilik va xonandalik anʼanalari bilan oʻziga jalb etib, ijro uslublari bilan tinglovchini oʻziga maftun etishi hammamizga maʼlum. Bu voqea aytim yoʻllariga boy boʻlib, maqom ijrochiligi doston yoʻllari, xalq ommaviy ijrochiliklari oʻz yoʻnalishlari doirasida yuzaga kelgan. Mahalliy sheva, turmush mezonlari asosida rivojlangan xonandalik anʼanalarida betakror ovoz imkoniyatlari, jozibali xonishlar va xayratomuz hangu-avjlar hamda beqiyos sehrli ohanglar oʻz ifodasini topgan.

Turli aytim yoʻllariga asoslangan xonandalik va sozandalik sohalari nihoyatda rivoj topgan. Ijodlari bilan yorqin iz qoldirgan ustozlardan Xudoybergan Muhrkon, Matyoqub pozachi, Matpano ota Xudoyberganov, Komiljon Otaniyozov va boshqa ustozlar betakror ovozlari ovozlari, yaratgan ijrochilik uslublari, ijodiyotga qoʻshgan hissalarini son-sanoqsiz deyishimiz mumkin. Ularning ijodlarida Xorazm xonandalik anʼanalarining eng goʻzal namunalarini oʻrin olgan.

Shu bilan birgalikda Fargʻona vodiysi hofizlik anʼanalarida ham bir qator ijrochilik maktablari mavjud. Ijro maktablari avvalo hududiy ahamiyat kasb etsa, xonandalik amaliyoti rivojlanib borishi davomida shaxsiy ijro uslublari ham yuzaga kelganini koʻrishimiz mumkin. Bunga misol qilib, Fargʻona vodiysiga xos keng ommalashgan katta ashula ijrochiligini aytishimiz mumkin. Bunda har bir maktab oʻz namoyandalari va ularni ustoz darajasigacha koʻtargan ijro uslubi shakllanganligidir. Fargʻona vodiysi ijrochilik anʼanalarida katta ashula, yallachilik, ijrochilik anʼanalari bilan bir qatorda maqom ijrochiligi ham oʻziga xos tarzda ijro amaliyotidan oʻrin olgan. Fargʻona-Toshkent maqom yoʻllarini yuzaga kelishida “Shashmaqom” ijro yoʻllari asos boʻlganligi barchamizga maʼlumdir.

Fargʻona maqom turkumlarida Shashmaqomdan farqli oʻlaroq oddiy sodda shaklda tuzilib, serjilo taronalar sifatida alohida tuzilgan yallalar tushirilganligi sir emas. Qolaversa, Fargʻona vodiysida yuzaga kelgan ijrochilik uslublari va maktablari deyarli barcha viloyatlar va shaxarlar bilan bogʻliq. Shaxarlar esa oʻz-oʻzidan ijrochi ustozlar ijodiga asoslanadi.

Xulosa qiladigan boʻlsak, Buxoro maqomlari, Fargʻona – Toshkent maqomlari hamda Xorazm maqomlarining bizgacha goʻzal talqinda yetib kelishiga yuqorida tilgan olingan jonkuyar ustozlarimizning mehnatlari nihoyatda eʼtiborga loyiqdir. Milliy boyligimizni asrab-avaylash, kelajak avlod qalbiga chuqur singdirib, ularni saqlab qolish esa bizning eng oliy burchimizdir.

IQTIBOSLAR. ЧОШКИ. REFERENCES

1. Matyoqubov O. Maqomot. – Toshkent: Musiqa, 2004.
<https://kitobxon.com/oz/kitob/maqomat>
2. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. – Toshkent. 1963.
3. Rajabov I. Maqom asoslari. – Toshkent, 2014
<https://www.scribd.com/document/624145685/Maqom-asoslari-%D0%9E-Ibrohimov>
4. Rasulov O'. Yakkaxon qo'shiqchilik. – Toshkent: Barkamol fayz media, 2017.
<https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/149-sanat?download=11736:yakkaxon-qo-shiqchilik-o-rasulov>
5. Rajabiy Yu. Muzika merosimizga bir nazar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va San'at nashriyoti, 1978. <http://library.konservatoriya.uz/oquv-qollanma/827-muzika-merosimizga-bir-nazar.html>

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz